

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ АДАПТАЦИИ В УСЛОВИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.

Абдумаликова Нилуфар Закировна –
преподаватель Кокандского государственного педагогического
института

***Аннотация:** Сложный и многовариантный процесс социальной адаптации подвержен влиянию разных факторов, которые определяют ее течение, темпы и результаты. На основании исследований специалистов, изучающих проблемы адаптации можно условно разделить факторы на две группы - объективные и субъективные. В первую группу выделены факторы, относящиеся к окружающей дошкольников среде, во вторую - факторы, связанные с их биологическими и психологическими особенностями.*

***Ключевые слова:** Дезадаптация, социальная адаптация детей, затруднения адаптации, профессиональная подготовка, образовательная деятельность, социально-педагогические исследования.*

***Abstract:** The complex and multivariate process of social adaptation is influenced by various factors that determine its course, pace and results. Based on the research of specialists studying the problems of adaptation, it is possible to conditionally divide the factors into two groups - objective and subjective. The first group includes factors related to the environment of preschoolers, the second - factors related to their biological and psychological characteristics.*

***Key words:** Disadaptation, social adaptation of children, difficulties in adaptation, professional training, educational activities, socio-pedagogical research.*

Одним из важных условий адаптации детей педагоги, психологи считают создание эмоциональной атмосферы в группе, в которой ребенок чувствует

себя комфортно и защищено, проявляет активность. По их мнению, эффективным средством являются произведения устного народного творчества, которые способствуют знакомству, сближению детей между собой; установлению открытых, доверительных отношений между воспитателями и детьми. По мнению З.А. Гриценко, народные произведения не имеют канонического текста, поэтому в каждую потешку или песенку можно внести что – то свое, созданное для данного ребенка в нужной ситуации. Практика показывает, что каждому малышу хочется услышать то, что придумано именно для него, это сближает воспитателя и малыша в период адаптации и делает ее протекание более благоприятным. Одним из таких же уникальных психофизических средств воздействия является фольклор. Фольклор вызывает радостные эмоции, координирует движения малыша, помогает в развитии мелкой моторики руки, учит малыша преодолевать страх. К сожалению, решить психологические проблемы детей только в условиях детского сада на занятиях, является недостаточным. Без взаимодействия с родителями ребенка такая работа будет носить поверхностный характер, и та положительная динамика, которая появится в развитии ребенка, очень скоро снизится. Поэтому, в первую очередь, желание родителей взаимодействовать с воспитателями, помочь ребенку преодолеть проблемные моменты, является важнейшим фактором на пути перемен к лучшему. Только совместная деятельность педагогов и родителей даст благополучный результат. На основе исследований Л.Я.Олифренко, Т.И.Шульги, И.Ф.Дементьевой видится организация комплексного сопровождения адаптации ребенка, как в семье, так и в рамках ДОУ.

Успешная адаптация ребенка к условиям детского сада во многом зависит от взаимных установок семьи и детского сада. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в

хорошем отношении педагога к ребенку; чувствовали компетентность педагога в вопросах воспитания; но главное – ценили его личностные качества (заботливость, внимание к людям). Необходимое условие успешной адаптации - согласованность действий родителей и воспитателей, сближение подходов к индивидуальным особенностям ребенка в семье и детском саду. Основные формы работы детского сада с семьей в период адаптации: родительские собрания, анкетирование, беседы, посещения на дому, выставки, папки-передвижки, буклеты "Я одеваюсь, "Учимся складывать вещи", " Я умываюсь", присутствие родителей во время адаптационного периода в группе, консультации, близкое знакомство с семьей, рассматривание семейных альбомов в группе, фотовыставки, информационные стенды, рекомендации . Еще до поступления малыша в группу воспитателям следует установить контакт с семьей. Все привычки и особенности ребенка сразу выяснить сложно, но в ознакомительной беседе с родителями можно узнать, каковы характерные черты его поведения, интересы и склонности. Детский сад является тем педагогическим учреждением, которое может и должно дать родителям квалифицированные рекомендации по подготовке ребенка к условиям общественного воспитания.

Рекомендации для родителей:

- любите своего ребенка таким, какой он есть;
- радуйтесь своему ребенку; чаще хвалите ребенка;
- разговаривайте с ребенком заботливым, ободряющим тоном;
- слушайте ребенка, не перебивая;
- установите четкие и определенные требования к ребенку;
- не устраивайте для ребенка множество правил;
- каждый день читайте ребенку и обсуждайте прочитанное;
- поощряйте в ребенке стремление задавать вопросы;
- поощряйте игры с другими детьми;

- интересуйтесь жизнью и деятельностью вашего ребенка в детском саду;
- не позволяйте себе неподобающего поведения в присутствии ребенка;
- прислушивайтесь к советам педагогов в период адаптации детей к ДОО;
- посещайте групповые собрания

Для того чтобы прошла успешная адаптация детей раннего возраста, необходимо следовать следующим рекомендациям для воспитателей:

Рекомендации для воспитателей:

- любите детей и относитесь к ним как к своим;
- помните об индивидуально-психологических особенностях развития каждого ребенка;
- приобщайте ребенка в доступной форме к социальным и нравственным нормам;
- необходимо наладить контакт с родителями детей, поступающих в дошкольное учреждение;
- проводите консультации и беседы с родителями, знакомьте с режимом дня детского сада, с требованиями к ребенку;
- по возможности посетите семью ребенка, узнайте о привычках и интересах детей;
- проводите родительские собрания до поступления детей в детский сад.

Выводы по второй главе

Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным напряжением всех физиологических систем детского организма, а так как адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического темпа развития. Необходим постепенный переход ребенка из семьи в дошкольное учреждение, что обеспечит оптимальное течение адаптации. Воспитателю необходимо

создать максимум условий для того, чтобы подвести ребенка к привыканию. И когда содержание общения воспитателя с ребенком удовлетворяет потребностям в нем, это общение формируется успешно, ребенок безболезненно привыкает к условиям жизни в детском саду. Следовательно, воспитателю необходимо знание показателей психоэмоционального уровня, которые характеризуют особенности поведения и проявления эмоций у ребенка дают возможность воспитателям использовать в своей работе различные формы, методы адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада .

Заключение

Семья – социальная общность, которая закладывает основы личностных качеств ребенка. При жизни в определенных, устойчивых условиях ребенок постепенно приспосабливается к влияниям окружающей среды: к определенной температуре помещения, к окружающему микроклимату, к характеру пищи и т.д. Поступление в детский сад изменяет почти все условия жизни маленького ребенка. Именно сотрудники детского сада и родители, объединив свои усилия, обеспечивают малышу эмоциональный комфорт.

Поэтому на сегодняшний день актуальна тема адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного учреждения.

Проведения комплексных медико-педагогических мероприятий до поступления ребенка в ясли и в период адаптации к детскому учреждению способствует более легкому привыканию к новым условиям.

Рассмотренные аспекты доказывают, что существует много условий, которые оказывают влияние на адаптацию ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению.

Важным фактором, влияющим на характер поведения ребенка в процессе привыкания, является личность самого воспитателя, который должен любить детей, быть внимательным и отзывчивым по отношению к каждому ребенку,

уметь привлечь его внимание. Воспитатель должен уметь наблюдать и анализировать уровень развития детей и учитывать его при организации педагогических воздействий, должен уметь управлять поведением детей в сложный для них период привыкания к условиям детского учреждения.

Период адаптации – тяжелое время для малыша. Но в это время тяжело не только детям, но и их родителям. Поэтому очень важна совместная работа воспитателя с родителями.

Мы пришли к выводу, что важная роль в период адаптации отводится воспитателю, его работе с семьей ребенка

Использованная литература:

1. Выготский Л.С. Слепой ребёнок // Собр. соч. М.: Педагогика, 1983. Т. 5.
2. Денискина В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред Л.И. Солнцевой и В.З. Денискиной. М.: Налоговый вестник, 2004.
3. Корнилова И.Г. Личностное своеобразие и его роль в процессе социализации подростков с патологией зрения // Дефектология. 2001. № 2. С.3–12.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие /А.Г. Литвак; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998.
5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире. Россия.: учебное пособие для студентов педагогических вузов: в 2 ч. М.:Просвещение, 2010. Ч.1.
6. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под ред. Л.В. Кузнецовой. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 17.11.2011).Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Тошкент.: “Fan va texnologiya”2008. -132 б.

7. Muhammadjanovna, Rakhimova Feruzakhon. "THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION." World Bulletin of Social Sciences 7 (2022): 75-77.
8. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjanovna. (2022). THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 75-77. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/583>
9. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjonovna. (2021). Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of PersonalityOriented Education. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 32–36. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/234>
10. Muxammadjonovna, Raximova Feruzaxon. "Difficulties in organizing the education and upbringing of visually impaired children of preschool age." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.12 (2022): 90-93.
11. Muxammadjonovna, Rakhimova Feruzaxon. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." Miasto Przyszłości 29 (2022): 145-146.
12. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
13. G'anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL

CHILDREN. Conferencea, 129–134. Retrieved from
<https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>

14. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
15. Саидкулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-766
16. Nazirova, Guzal Malikovna, and Dilgira Dilmurodjon qizi Gulomova. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 119-127.
17. Malikovna, Nazirova Guzal. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF MASS MEDIA FOR THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 52-57.
18. Guzal, Nazirova. "MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY ONGNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 35-39.
19. Guzal, Nazirova. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 40-46.
20. Malikovna, Nazirova Guzal. "MODERN APPROACHES TO THE EDUCATIONAL SYSTEM OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 76-81.

21. Malikovna, Nazirova Guzal. "CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS AND EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.11 (2022): 511-517.
22. Khamidovna, Achilova Saxibakhon. "PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES FOR THE EDUCATION OF PHYSICAL QUALITIES IN PRESCHOOL CHILDREN." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.04 (2022): 124-133.
23. Achilova, Sohiba Xamidovna. "PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS." International Academic Research Journal Impact Factor 7.4 1.6 (2022): 62-76.
24. Khamidovna, Achilova Sohiba. "Some Types of Technology for the Physical Development of Preschool Children." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 428-430.
25. Sohiba, Achilova, and Haydarova Namuna. "Intellectual Emotion and Interactive Learning." International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development 3.3: 387-390.
26. KHAMIDOVNA, ACHILOVA SOHIBA. "Pedagogical Opportunities for the Development of Physical Qualities in Preschool Children." International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology 7.10: 75-76.
27. Najatbekovna, Qodirova Dildora. "FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSON-CENTERED EDUCATION." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 332-334.

28. Кадилова, Дилдора Наджатбековна. "АКТИВИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНОГО ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА." BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI 2.1 (2022): 416-420.
29. Najatbekovna, Kadirova Dildora. "Develop Innovative Thinking Skills Based on a Creative Approach." (2021).
30. Shodmonova, Shoir, et al. "Formation of Critical Thinking Development in Primary School Students." Solid State Technology 63.1s (2020): 1880-1883.
31. ДЖУРАЕВА, БР, et al. "ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ."
32. Nazirova, Guzal Malikovna. "INDICATORS FOR ENSURING THE EFFECTIVENESS OF PEDAGOGICAL PROCESSES IN PRESCHOOL INSTITUTIONS."